

Análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso: Google Inc. y otros, sobre el derecho al olvido.

Por Pablo Enrique Aldaco Nuncio.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Contenido 3.- Conclusiones. 4. Referencias Bibliográficas.

1. Introducción.

El asunto iniciado por el Sr. Costeja González en vs de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las empresas Google Spain, S.L., Google Inc., registrada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) bajo el expediente C-131/12, representa un hito en la historia del derecho humano a la protección de datos personales frente a los desafíos de las nuevas tecnologías. Este fallo constituye el reconocimiento del denominado “derecho al olvido” y es un ejemplo paradigmático de la confluencia entre autoridades administrativas nacionales, tribunales internos y un tribunal supranacional.

Palabras claves: protección de datos, dialogo vertical, dialogo horizontal, derecho al olvido, TJUE.

2. Contenido.

Antes de abordar el núcleo de la sentencia, es preciso destacar la relevancia de los datos personales como derecho humano, así como su tratamiento, protección y ponderación frente a otros derechos fundamentales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha situado a la vanguardia en la tutela de esa prerrogativa.

De acuerdo con López Sánchez y Leal Espinoza (2018), el tratamiento irresponsable por parte de compañías que trafican con datos de millones de personas, sumado a la incapacidad de algunos Estado para protegerlos de manera efectiva, debe ser una prioridad ante el avance tecnológico de las redes sociales globales. En esta materia, se retoma el criterio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos respecto al derecho a la intimidad y se emplea la técnica de la ponderación para armonizar el derecho a la información con el derecho a la protección de datos personales.

La legislación europea, según detallan López Sánchez y Leal Espinoza (2018), aborda este desarrollo mediante la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Asimismo, se analiza la generación automatizada de perfiles con fines de marketing y análisis de big data. En ese contexto, el tribunal europeo emplea una técnica garantista que difiere de la praxis común en diversas jurisdicciones de América Latina.

El caso concreto: Costeja vs Google.

En el caso en comento, el Sr. Costeja González solicitó a la AEPD la eliminación de sus datos personales de los resultados de búsqueda. El origen del conflicto radicaba en la indexación de dos anuncios de subastas de inmuebles relacionados con deudas a la seguridad social que el interesado había solventado 16 años atrás. La información aparecía en la versión digital del diario La Vanguardia. El demandante incluyó a Google Spain y a su matriz, Google Inc., como responsables de los motores de búsqueda.

Desde la perspectiva del Derechos Internacional de los Derechos Humanos, el caso permite analizar diversos niveles de interacción jurisdiccional:

Dialogo vertical descendente: Entre el TJUE y la Agencia Española de Protección de Datos.

Dialogo vertical ascendente: Mediante la ejecución administrativa de estándares supranacionales por parte de la AEPD.

Dialogo horizontal: La aplicación del test de proporcionalidad y la ponderación entre el derecho a la información y la protección de datos, en sintonía con los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La consolidación de la autodeterminación informativa.

Este asunto destaca que el TJUE ha transitado d una visión puramente mercantilista de los datos hacia una visión de derechos fundamentales. El principal hallazgo es la consolidación de la “autodeterminación informativa” como un derecho autónomo, consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El estándar de protección establece que cualquier injerencia en los datos debe ser “estrictamente necesaria”. Por ejemplo, en el caso de Digital Rights Ireland, el tribunal invalidó directivas de retención de datos por considerarlas desproporcionadas. Otro aspecto toral es la dignidad como límite: los datos personales son una extensión de la persona y su tratamiento automatizado no puede ignorar la dignidad humana (López Sánchez, 2018).

Dialogo Jurisprudencial: Estrasburgo y Luxemburgo.

El diálogo horizontal entre el TJUE y el TEDU es una comunicación interinstitucional de convergencia. Aunque pertenecen a sistemas distintos (Unión Europea y Consejo de Europa), sus diálogos han evitado la fragmentación del estándar de protección.

Comunicación de Ida (TJUE al TEDH): El TJUE ha adoptado el test de proporcionalidad desarrollado por el TEDU para evaluar la legitimidad de la vigilancia estatal.

Comunicación de vuelta (TEDH al TJUE): el TEDH ha comenzado a citar jurisprudencia del TJUE para elevar sus propios estándares de privacidad bajo el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Asimismo, la cuestión prejudicial (Art. 267 TJUE) se erige como la herramienta de comunicación vertical por excelencia. En este esquema, los jueces nacionales actúan como “jueces de la Unión”, identificando normas internas que vulneran la privacidad y solicitando una interpretación que, a menudo, invalida la ley nacional.

Responsabilidad de los motores de búsqueda.

El TJUE determinó que la actividad de un motor de búsqueda –hallar información, indexarla, almacenarla y ponerla a disposición del usuario- constituye un tratamiento de datos personales en el sentido de la Directiva 95/46/CE. Por ende, el gestor del buscador es el “responsable del tratamiento”.

Los buscadores deben tutelar el derecho de los ciudadanos a que determinada información sea eliminada de la lista de resultados para desvincularla de su nombre, incluso si la información permanece en la fuente original y su publicación inicial fue lícita. Los criterios para la eliminación incluyen que la información sea:

Inadecuada.

No pertinente o que haya dejado de serlo.

Excesiva en relación con los fines del tratamiento y el tiempo transcurrido.

Ponderación de intereses y figuras públicas.

Como regla general, los derechos a la vida privada (Art. 7 de la Carta) y a la protección de datos (Art. 8) prevalecen sobre el interés económico del buscador y el interés del público en acceder a la información. No obstante, existe la excepción por relevancia pública: si el interesado desempeña un papel en la vida pública, el interés de los internautas en acceder a la información puede estar justificado.

El Tribunal aclaró que un tratamiento de datos inicialmente lícito puede volverse incompatible con la normatividad si, con el paso del tiempo, los datos ya no son necesarios. Por tanto, la veracidad de la información no es un obstáculo para el ejercicio del derecho al olvido.

Territorialidad y archivos digitales.

La sentencia extendió la responsabilidad a empresas cuya matriz se encontraban fuera de la Unión Europea, como en el caso Google Inc., en Estados Unidos de América, siempre que dispongan de un establecimiento en un Estado miembro de la Unión Europea como es: Google Spain, destinado a la promoción y venta de espacios publicitarios, vinculando así la actividad comercial con el tratamiento de datos.

Finalmente, se distingue entre el motor de búsqueda y el editor del archivo digital, porque el Derecho al Olvido no implica necesariamente el borrado de la información en el archivo original (como el de un periódico), sino su desindexación, se mantiene excepciones para fines históricos, estadísticos, científicos o periodísticos, buscando conciliar la privacidad con la libertad de expresión.

3. Conclusiones:

El derecho al olvido redefine el alcance del derecho a la información sin anularlo, adaptándolo a la era digital.

El diálogo jurisprudencial multinivel se configura como la técnica idónea para la armonización normativa en sistemas complejos.

El test de proporcionalidad opera como el lenguaje común para resolver las tensiones entre derechos fundamentales.

La autoridad administrativa adquiere un rol decisivo y proactivo en la tutela de los derechos humanos.

El margen de apreciación que realizó el Tribunal Europeo se redujo frente a afectaciones graves a la dignidad personal y la privacidad.

4. Referencias bibliográficas.

López Sánchez, R., & Leal Espinoza, J. L. (2018). *El derecho a la información y datos personales en México: una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos*. México: Dykinson/Universidad Autónoma de Coahuila.

López Sánchez, R. (2018). *Protección multinivel de los derechos humanos en México a través del diálogo jurisprudencial*. México: Tirant lo Blanch.

Tribunal de justicia de la Unión Europea (Gran Sala). (13 de mayo de 2014). Sentencia en el asunto C-131/12, Google España, S.L. y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González, Recuperado de: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131>